

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

НОВЫЕ СЛОВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ЗАИМСТВОВАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ

Давронова Севинч, Абдумажитова Севинч

ст. 3-курса Узбекско-Финского педагогического института, научный руководитель

Раджобова Замира Чингизовна

Старший преподаватель кафедры русского языка и литературы

Аннотация: *Статья «Новые слова в русском языке: заимствования и их влияние» посвящена анализу актуальных заимствований, появляющихся в современном русском языке. В рамках исследования рассматриваются источники заимствований, такие как английский, французский, немецкий и другие языки, а также социальные и культурные факторы, способствующие их интеграции. Особое внимание уделяется изменению семантики заимствованных слов и их адаптации к русскому языковому контексту. Статья также обсуждает влияние новых слов на язык, литературу и повседневное общение, а также на восприятие и идентичность носителей языка в условиях глобализации.*

Ключевые слова: *заимствования, русский язык, неологизмы, глобализация, семантика, языковая адаптация, социальные факторы, влияние на коммуникацию.*

Вступление Активное заимствование русским языком иноязычных слов, в первую очередь англицизмов, начавшееся во времена перестройки, когда в России формировались новые политические, экономические, социальные и культурные реалии, продолжается и в настоящее время. Иноязычные лексемы по-прежнему являются важной составляющей неологического процесса, с одной стороны, участвуя в пополнении словарного состава русского языка, с другой стороны, включаясь в сложные лексические, словообразовательные и грамматические отношения.

Продолжается процесс интеграции России в международное сообщество, расширяются культурные и деловые контакты на самых разных уровнях. Все большее количество людей используют английский язык в своей повседневной жизни, получая образование за границей, общаясь с деловыми партнерами, слушая передачи, транслируемые международными телевизионными и радиоканалами. Формируются молодежные и профессиональные сообщества, в которых употребление английских слов не требует перевода или дополнительных пояснений. Все эти явления не могут не влиять на русский язык. Однако порой приток заимствований в некоторых сферах настолько интенсивен, что тексты и речь становятся трудными для восприятия. Их пониманию способствуют новые словари заимствований и толковые словари русского языка.

«Самый новейший толковый словарь русского языка XXI века» (составитель Е.Н. Шагалова М., 2011) включает около 1500 слов и выражений, почти половина которых не была описана ранее. Словарь является продолжением предыдущей работы автора («Словарь новейших

иностранных слов (конец XX – начало XXI вв.)», опубликованной в 2009 году и созданной в традициях русской академической лексикографии.¹

В процессе работы были выработаны такие принципы описания лексических единиц, которые позволили представить максимально полную информацию о новом слове. При каждом слове содержится информация о его грамматических характеристиках, о языке – источнике, в некоторых случаях приводятся орфографические варианты слова, в случае наличия указываются синонимы. Во втором Словаре сохранены те же параметры описания новых слов.

Несколько изменилась тематическая принадлежность новой заимствуемой лексики. Развиваются компьютерные технологии и компьютерные сервисы (*айпэд, бот, букридер, вебинар, виджет, вики, википедия, джипиз, капча, макбук, подкаст, мессенджер, нетбук, таск-менеджер, торрент-трекер, файервол*), внедряются новые средства связи и телекоммуникации (*блютуз, вай-фай, хот-спот*). Наибольшее внимание в настоящее время привлекает мобильная телефония, представляющая новые форматы, устройства и сервисы (*андроид, рингбэктон, рингтон, смартфон, тачфон*). Социальные сети и живые журналы открыли совершенно новый способ коммуникации и, как следствие, целые пласты новой лексики, как заимствованной, так и возникшей в русском языке, которые входят в обиход (*блук, массфрендинг, массфоловинг, микроблогинг, твит, Твиттер, троллинг, Фейсбук, фолловер, френд*). Формируется не только терминология, сопровождающая это новое социальное явление, но и разговорный язык, жаргон.

В спортивной терминологии большое количество заимствованных неологизмов фиксируется в экстремальных видах спорта, в аэробике и фитнесе. Ср. в кайтинге-кайттрекинге, мунвокинге, скудинге, флайсёрфинге; в фитнесе и аэробике – *беллиданс, бодибар, дубль-стен, кор-тренинг, роулинг*; в спортивных и подвижных играх и развлечениях – *геокешинг, гипербол, нет-гейм, хардбол*; в дайвинге-дайв-бот, дайв-сайт, дайв-шоп; *кейв-дайвинг, самба*; новые экстремальные развлечения: *зорбинг, паркур, роупджампинг, сноуркеллинг, сноурафтинг, стантрайдинг, фанкарвинг*.

Постоянно меняющиеся тенденции моды, расширяющийся ассортимент предлагаемых косметических средств и оздоровительных процедур неизменно являются источником новой лексики, в том числе заимствованной: *балконет, бандо, бодилайнер, боксеры, брасьер, браш-пилинг, брифы, гоммаж, камисол, конверсы, криотерапия, кроки, лайт-лифтинг, монокини, танкини, текстурайзер, фанготерапия, фейс-аэробика, фейс-билдинг*. Появление новых видов жилых объектов привело к заимствованию таких слов, как *дуплекс, квадрахаус, лейнхаус, таунхаус*. Рекламные и маркетинговые термины, воспринимаемые в прошлом десятилетии часто как вкрапления, продолжают укореняться в русском языке: *директ-маркетинг, директ-мейл, копирайтинг, креатив, преролл-реклама, продакт-плейсмент, хот-топик*.

Методология С другой стороны, не так активно, как в последнем десятилетии XX века, пополняется политическая (*ваххабизм, моджигейт, неоконь*) и экономическая (*бенчмаркинг, грейс-период, кобренд, косты, лоукостер, мультибренд, стрит-ритейл, трейд-ин*) лексика.

¹ Е.Н.Шагалова. Словарь новейших иностранных слов (конец XX-начало XXI вв.).-М.:АСТ:Астрель, 2009.

Изменения касаются графического облика и употребления заимствованной ранее лексики. Многие слова переместились с периферии языка в центр, стали привычными для слуха, перестали писаться в кавычках, обрели устойчивый графический облик и стали употребляться образно, что свидетельствует об их укоренении в русском языке. Ср.: *В биографии великого писателя не бывает случайностей. Писатель – он и есть гипертекст, высказывание во времени и пространстве.* (Газета.ру 19.11.10). *Он (Джордж Буш).. попытался инсталлировать в Ираке демократический софтвер, явно не подходящий к данному типу железа.* (Газета.ру 13.10.06). *Самым удачным примером тюнинга репертуара оказалось «Богема». Скромная постановка 1996 года с мизансценами типа «входит слева, уходит направо» оказалось комфортной для дебютов.* (Изв.03.02.10).

В некоторых случаях систематически повторяющееся образное употребление слов свидетельствует о постепенном формировании у заимствованных инноваций переносных значений. Данное явление можно проследить на примере слова *апгрейд*: «модернизация, усовершенствования чего-либо, замена старых деталей на новые» (НИ 07.06.04). *Что будет и какой еще политический апгрейд может получить политическая система, если вдруг значимо станет падать популярность власти, сейчас не очень ясно.* (Газета.ру 21.11.08).

Слова, зафиксированные ранее в лексикографических справочниках, заимствуются в новых значениях или новые значения формируются в недрах русского языка. Так, в Словаре слово *вамп* приводится и в значении «роковая женщина», и для обозначения особого стиля макияжа; у слова *мультиплекс* фиксируется новое значение: *набор телевизионных и радиовещательных каналов, передаваемых по одному цифровому каналу*; а заимствование *презентация* все чаще встречается в значении *последовательность слайдов, подготовленная при помощи специальной программы (часто Power Point)*.

Значения многозначных слов, зафиксированные ранее, не приводятся в Словаре, если слова недостаточно активно употреблялись в этих значениях в описываемый период. В нужных случаях приводятся новые значения. Так, для слова *дуплекс* в словаре не дается значение *аппаратно реализуемая возможность двусторонней печати*, а приводятся три новых значения, в которых слово часто встречается на страницах современных периодических изданий: *режим работы приемо-передающих устройств (модемов, сетевых карт, раций, телефонных аппаратов), в котором они могут передавать и принимать информацию одновременно; квартира, расположенная на двух уровнях и дом, предназначенный для проживания двух семей.*

Некоторые слова, которые были представлены в предыдущем словаре автора как многозначные, теперь толкуются однозначно, вобрав в единственное толкование все выделяемые раньше значения. Поскольку заимствование слов происходит в конкретных языковых и бытовых контекстах, то первоначально в заимствующем языке формируются узкие, часто специальные значения, связь между которыми не очевидна для носителей принимающего языка. Вместо трех значений, отмеченных ранее для слова *картридж*, в настоящем издании приводится одно общее: *сменный функциональный элемент какого-либо устройства, а такие более узкие значения, как сменный узел в копировальных аппаратах, принтерах и т.п., содержащий расходные материалы (порошок, краситель) и используемый в качестве внешней памяти сменный блок компьютера с встроенными микросхемами исключены.* Освоение слова в русском языке и расширение сочетаемостных свойств привели к восстановлению семантических связей.

В Словаре отражено и такое явление, как оформление ранее заимствованных слов, которые встречались исключительно в графике языка-источника, средствами русского языка (*аутлук, гугл, скайп, скриншот, ютьюб*). Словарь включает также лексемы, давно известные в русском языке и зафиксированные лексикографическими справочниками. Речь идет о словах, вышедших за пределы узкой сферы употребления и получивших широкое распространение на страницах периодических изданий, но не всегда понятных читателю: *адат, азан, кяфир, намаз, никаб, хиджаб, хизба*. Некоторые заимствования, которые раньше относились исключительно к реалиям других стран, потеряли ограничительные пометы такие, как в США, в некоторых западных странах и т.п.

Результат Заимствованные слова активно включаются в словообразовательные отношения в системе русского языка. В Словаре данное явление отражено через описание иноязычных элементов, образующих сложные слова в качестве начальных или опорных компонентов. Ср. *гугл*:- *гугл-аналитика, гугл-заявка, гугл-локатор, гугл-обсуждения, гугл-переводчик; мультитач*: *мультитач-дисплей, мультитач-жест, мультитач-игра, мультитач-интерфейс, мультитач-навигация, мультитач-область, мультитач-сенсор, мультитач-технология, мультитач-управление, мультитач-устройство, мультитач-экран, мультитач-язык; фишинг*:-*фишинг-атака, фишинг-адрес, фишинг-афера, фишинг-мошенничество, фишинг-ресурс, фишинг-сообщение, фишинг-техника;.. гейт*: *Ельцингейт, зиппергейт, ирангейт, картергейт, коллоргейт, конькогейт, корягейт, кравчукгейт, кремльгейт, моджигейт, моникагейт, плутониумгейт, страхгейт, урангейт, янаевгейт, ЮНОС-гейт* и многие другие.

В приложении к Словарю представлены широко употребляемые иноязычные слова и словосочетания, которые встречаются в периодических изданиях в графике языка-источника: *App Store, Blu-ray, Firefox, Gmail. Google Chrome, hands-free, iTunes Store, Open Office, Picasa. USB* и т.д.

Словарь ориентирован на самую широкую аудиторию. С грамматической точки зрения в словаре представлены: имя существительное – 872, глагол – 167, наречие – 86, имя прилагательное – 13, междометие – 2.

Интерес представляет исследуемый материал и с точки зрения происхождения: англицизмы – 1050, французский – 27, арабский – 23, японский – 12, итальянский – 8, немецкий – 6, китайский – 3, испанский – 3, персидский – 2, португальский – 1, корейский – 1, санскритский – 1, норвежский – 1, таитянский – 1. Таким образом, новейшее заимствование слов и выражений занимают значительное место в словарном составе современного русского языка.

Заключение В заключение, можно утверждать, что новейшие заимствования играют значительную роль в эволюции современного русского языка. Они не только обогащают его лексический запас, но и отражают текущее состояние культуры и общества. Главным образом, такие заимствования помогают адаптироваться к новым реалиям, возникающим в результате глобализации и распространения новых технологий. Тем не менее, важно осознавать, что неверная интерпретация или чрезмерное использование заимствованных слов могут привести к утрате языковой идентичности и культурных особенностей. Понимание процессов заимствования и адаптации становится ключевым моментом для будущих исследований, направленных на сохранение и развитие русского языка в условиях быстро меняющегося мира.

Литература:

1. Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. - М. 2001.
2. Шмелёв Д.Н. Современный русский язык. Лексика. - М. 2000.
3. Раджобова З.Ч. Учебное пособие. Успешный путь на филологический факультет. Самарканд – 2025 г.
4. Газиева, З. Н. (2024). Влияние иноязычных заимствований на культуру современного немецкого и русского языков. Журнал гуманитарных и естественных наук, (14 [2]), 161-167.
5. Ахметшина, Ю. В. (2020). Современные англоязычные заимствования и проблема межвариантности в свете общей теории заимствования. Мир науки, культуры, образования, (1 (80)), 324-326.
6. Ахметшина, Ю. В. (2020). Современные англоязычные заимствования и проблема межвариантности в свете общей теории заимствования. Мир науки, культуры, образования, (1 (80)), 324-326.
7. Исраилова, Л. Ю. & Исраилова, Л. (2017). Русский язык как посредник в процессе заимствования англицизмов чеченским языком. Рефлексия, (4), 8-13.
8. Бурлакова, И. И. (2017). Влияние глобализации на русский язык. Язык и текст, 4(4), 144-148.
9. Шурунгова, Б. А. (2004). Русские заимствования в калмыцком языке (Doctoral dissertation, [Калмыц. гос. ун-т]).
10. Иванченко, Т. А. (2022). Англоязычное влияние на процесс возникновения новых слов в современном немецком языке (на материале словарей неологизмов, связанных с тематикой пандемии коронавируса). Филологические науки. Вопросы теории и практики, 15(6), 1913-1919.
11. Султанмуратова, Ф. Шодмонова, Д. & Каюмова, Т. (2025). МЕЖЪЯЗЫКОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: ЗАИМСТВОВАНИЯ И ВЛИЯНИЕ НА ГРАММАТИКУ РУССКОГО ЯЗЫКА. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(1), 44-47.
12. Маринова, Е. В. (2008). Иноязычные слова в русской речи конца XX-начала XXI вв.: проблемы освоения и функционирования. Автореф. дисс... докт. филол. наук. М.
13. Маринова, Е. В. (2008). Иноязычные слова в русской речи конца XX-начала XXI вв.: проблемы освоения и функционирования. Автореф. дисс... докт. филол. наук. М.
14. Крысин, Л. П. (1965). О причинах лексического заимствования. Русский язык в школе, (3), 11-15.
15. Мелибоева, З., & Мамажонова, Г. (2024). заимствования и их роль в развитии русского языка. Теоретические аспекты становления педагогических наук, 3(9), 94-97.